

IFRS CONTRIBUI

Organização: <sigilo>

Contato: <sigilo>

Grupo de trabalho:

Nilson Varella Rübenich - nilson.rubenich@restinga.ifrs.edu.br

Anelise D'Arísbo - anelise.darisbo@farroupilha.ifrs.edu.br

Mariane Mello - mariane.mello@farroupilha.ifrs.edu.br

Priscila Esteves - priscila.esteves@viamao.ifrs.edu.br

Estudantes:

heleninhanog@gmail.com

andrei.monteiro@hotmail.com

andreicostadeoliveiravieira@gmail.com

brunomeninds25@gmail.com

camilamoretomoraes@gmail.com

franbonaci13@gmail.com

gabrielas.mello@hotmail.com

renato.pereira223@gmail.com

ricardoreppold@hotmail.com

Áreas apontadas no formulário de demandas

- Sou formada em educação física, tenho pós em ADM e qualidade. Há três anos abri meu estúdio de Pilates, onde atuo sozinha em todas as áreas.
- Nesse período posso dizer que meu negócio dobrou a quantidade de alunos e agora preciso de ajuda, para saber se devo expandir, manter, mudar valores etc.
- Gostaria de uma visão externa de alguém com conhecimento e nenhum envolvimento pessoal comigo.
- Preciso de ajuda com as mídias sociais também.

Demandas surgidas na reunião

- Pesquisa de mercado - como fazer?
- Que valor cobrar para novos?
- Colocar outra pessoa trabalhando na sala? Teria investimento adicional.
- Quanto reajustar para os alunos atuais? Quando?
- Como divulgar para os médicos? 4 ortopedistas na cidade - carta de apresentação?
- Planejamento estratégico

Caracterização da empresa

- Gabriele abriu o estúdio há 3 anos - trabalha sozinha
- Formada em Educação Física
- Sala comercial própria - 60 m²
- Trabalha com pilates desde 2013
- Tem número de alunos bom desde o primeiro mês
- Pagou investimentos em 5 meses
- Nos primeiros 6 meses - 40 alunos/mês
- Hoje tem 100 alunos/mês
- Tem lista de espera de 18 a 20 alunos
- Mensalidade R\$ 70 - 1x / para 2 x fica R\$ 130
- Não tem inadimplência - alunos pagam no mês corrente
- Era o valor do SESC - veio do SESC
- Incentiva que seja 1x por semana e que o aluno faça outra atividade
- Atende 3 alunos por vez - 4 acha apertado
- atende das 7h às 21h - mas organiza em grupos, tem horários vagos (menos nobres)
- Custos: água, luz, software, produtos para higienização e pró labore (6.000)
- 98% são indicação - todos da lista de espera são indicação
- Fachada - vai compartilhar foto
- Tem outra sala maior disponível
- Por que as pessoas indicam? 1) Valor; 2) Pessoas que fazem gostam e indicam (se sentem à vontade)
- Por que fazem pilates? 1) recomendação médica; 2) não gostam de academia; 3) as pessoas dizem que faz bem

Sugestões de ação

Prioridade 1- Geração de Valor

- Questão principal observada é a precificação. Já foi percebido que valor do serviço está abaixo de mercado, o que incide em perdas pelo custo de oportunidade- poderia estar ganhando mais-, além de ser uma valorização do seu serviço e incidir na percepção do cliente de que sua prestação tem um valor maior. Para tal:
 - Efetuar pesquisa de preços com os estúdios de seu mercado- cidade, iniciando com alguns mais próximos de sua localidade, mas estendendo a alguns mais distantes;
 - Fazer reajuste anual para os clientes atuais, sempre no mesmo mês no ano - sugestão de dezembro para janeiro. Assim, os clientes já ‘esperam’ que seu valor vai aumentar nesse mesmo período (preparação psicológica incide na percepção) **OU** reajustar na data do aniversário do contrato de cada aluno, o que pode reforçar a individualidade de cada contrato, justificando valores diferentes;
 - Diluir o valor por aula na divulgação do reajuste- por ex.: R\$5 a mais por semana justifica um aumento de R\$70,00 para R\$90,00;
 - Definir novo preço para alunos novos, com base na pesquisa de mercado efetuada e baseado no excesso de demanda;
 - Pode-se estabelecer um valor para divulgação, dar a vantagem aos clientes antigos e desconto para os horários de menor público.

- Possibilidade de divisão do espaço com outro profissional da área. Verificar tipos de contrato- no caso de locação, há contratos em que o maquinário e espaço são do locador e ele paga um percentual (geralmente 30% do valor cobrado) para utilizar o espaço. Atualmente, não pode contratar pois atua como autônoma, mas pode estabelecer parceria com outro profissional autônomo- atentar para não caracterizar 1- subordinação; 2- assiduidade; 3- pessoalidade; 4- onerosidade ([O que caracteriza um vínculo empregatício? - Nuredin - Advogados Paraná](#)). Caso necessário, pode abrir um um novo chamado ao Contribui.

Prioridade 2- Planejamento Estratégico

- Importa estabelecer o planejamento para direcionar esforços e comunicar uma linha clara com os clientes. Sugestão:
 - Missão: <sigilo>
 - Visão: <sigilo>
 - Critérios competitivos:
 - <sigilo>

- Salienta-se que esse cuidado deve ser mantido mesmo com mudanças na prestação - a exemplo da contratação de pessoa extra para trabalhar.

- Podem ser estabelecidos indicadores para acompanhar o planejamento, mas parece que a organização carece mais de um direcionamento geral do que de uma métrica exata- poder extrair maior valor dos serviços atuando nas áreas de maior especialização.

Prioridade 3- Marketing

- Instagram - fortalecer a marca, criar percepção superior - estagiário?
 - Fazer cursos focados na rede. Sugere-se Instagram, que hoje tem maior alcance. A contratação de alguém só para isso seria algo de longo alcance até por não ter problema de demanda mas seria interessante para posicionamento no mercado- não apenas como um atendimento “barato”, mas qualificado e com especialização no atendimento de coluna;
 - Curso básico do canva, para poder produzir os próprios cards:https://www.youtube.com/watch?v=S-KCKC_cfKM&list=RDCMUWsePDWLUxK6Kg6VrIS4o7g&start_radio=1&rv=S-KCKC_cfKM&t=270
 - Para maior engajamento: produção de conteúdo- um estagiário poderia atuar nesse quesito, inclusive ao longo do próprio atendimento, indicando as evoluções dos clientes e, assim, oferecendo a eles um acompanhamento próximo ao mesmo tempo. Atentar para cuidados com imagem (pedir autorização de cedência de imagem ou não mostrar o rosto das pessoas). Para exemplo de produção de conteúdo, ver o instagram da Tratando escoliose.com.br (que foi atendida pelo IFRS Contribui).
 - Padronizar postagens (cores, fonte)
 - Ter maior incidência de postagens (postagens mais frequentes, utilizar o Stories, fazer enquetes).
 - Fazer postagem padronizada para buscar novos clientes (que irão pagar um valor mais elevado)

Prioridade 4- Avaliação de Serviços

Pode haver uma variação em relação à percepção da <sigilo> (pode ser até que a procurem pelo valor baixo, mas será que é por isso que ficam? e será mesmo que as pessoas indicadas vêm só pelo valor?). Além disso, a avaliação da qualidade dos serviços prestados, além de ser um acompanhamento importante, pode servir como encaminhamento para novos contatos.

Deve ser feita, assim, pela própria empresa, mas com informações obtidas pelos contratantes. Como Ferramenta, sugere-se o método Servqual, que é simples, mas provém um panorama abrangente dos aspectos a serem melhorados.

Esse modelo, também chamado de CESAR (Confiabilidade, Empatia, Segurança, Aparência, Resposta), parte das seguintes dimensões:

-Confiabilidade/credibilidade – oferecer serviço correto da primeira vez, sem cometer nenhum erro, e entregar o que prometeu dentro do prazo estipulado;

Capacidade de resposta/prontidão – disposição a ajudar os clientes e atender seus requisitos e executá-los com presteza;

-Segurança/domínio – comportamento dos empregados transmitirá aos clientes confiança na empresa; empregados são competentes (apresentam conhecimentos, habilidades e atitudes pertinentes);

-Empatia – empresa entende os problemas dos clientes e executa o serviço tendo em vista os seus interesses; dá atenção pessoal individual e trabalha em horários convenientes;

-Tangíveis – atratividade das instalações, equipamentos e materiais utilizados e aparência dos funcionários de serviço.

São atributos que podem ser avaliados em cada uma dessas dimensões:

Confiabilidade

- Entregar o serviço como prometido
- Mostrar segurança ao lidar com problemas de serviço ao cliente
- Entregar o serviço certo na primeira vez;
- Entregar os serviços no prazo prometido;
- Manter registros sem erros

Empatia

- Dar ao cliente atenção individual;
- Disponer de funcionários que tratem com atenção e entendam as necessidades do cliente;
- Ter em mente os melhores interesses do cliente;
- Oferecer horário de atendimento conveniente;

Capacidade de resposta

- Manter o cliente informado sobre a data em que o serviço será realizado;
- Efetuar atendimento rápido;
- Mostrar disposição para ajudar;
- Estar preparado para atender às solicitações;

Segurança

- Disponer de funcionários que inspirem confiança;
- Fazer os clientes se sentirem seguros em suas transações;
- Disponer de funcionários que são consistentemente cordiais;
- Disponer de funcionários com o conhecimento necessário para responder às perguntas;

Itens Tangíveis

- Equipamentos modernos;
- Instalações com visual atraente;
- Funcionários com aparência asseada e profissional;
- Materiais associados aos serviços visualmente atraentes;

Nem todos os atributos servem para seu negócio e podem ser substituídos por outros. Também, essas dimensões podem servir de base para a criação de um questionário para os clientes.